

Исследование проведено в рамках проекта № 24-28-20066 «Состояние рынка труда Волгоградской области: поведенческие траектории с учетом дистанционной и платформенной занятости» при финансовой поддержке Российского научного фонда и Администрации Волгоградской области.

МИРОНОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

Д.ю.н., доцент, Профессор кафедры теории права и государственно-правовых дисциплин, Волгоградский институт управления — филиал РАНХиГС Профессор кафедры конституционного и муниципального права, Волгоградский государственный университет
e-mail: smironova2019@yandex.ru

ЛИТВИНЕНКО ЗОЯ ГЕННАДЬЕВНА

К.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, Волгоградский институт управления — филиал РАНХиГС
e-mail: zoyagl@mail.ru

SVETLANA M. MIRONOVA

Doctor of Law, Associate Professor, Professor of the Department of Theory of Law and State Legal Disciplines, Volgograd Institute of Management — branch of RANEPA Professor of the Department of Constitutional and Municipal Law, Volgograd State University
ORCID: 0000-0001-5288-2568

ZOYA G. LITVINENKO

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of Civil Law Disciplines, Volgograd Institute of Management — branch of RANEPA
ORCID: 0009-0002-8864-2296

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА

COUNTERING ILLEGAL EMPLOYMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION: IMPACT ON THE STATE OF THE LABOR MARKET

Аннотация. В настоящее время с расширением видов занятости становится актуальным вопрос о разграничении нелегальной неформальной занятости, определении их признаков и методов борьбы с ними. В Федеральном законе № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» нашли отражение вопросы противодействия нелегальной занятости в России, что выразилось в закреплении общих правил организации и работы региональных межведом-

Abstract. Currently, with the expansion of employment types, the issue of distinguishing illegal informal employment, defining their characteristics and methods of combating them is becoming relevant. Federal Law No. 565-FZ «On Employment of the Population in the Russian Federation» reflects issues of combating illegal employment in Russia, which is expressed in the consolidation of general

ственных комиссий по противодействию нелегальной занятости, их взаимодействия с другими органами государственной власти, в том числе налоговыми органами.

Не понятно, являются нелегальные занятые и неформальные занятые синонимами или это разные категории. В связи с этим представляет интерес исследование вопроса о самом понятии нелегальной занятости, противодействия нелегальной занятости, нормативно-правового регулирования данного вопроса, а также практики реализации в настоящее время на региональном уровне.

Материалами исследования послужили нормативно-правовые акты, статистические данные Российской Федерации, российские научные исследования.

В качестве основных методов исследования были выбраны сравнительно-правовой метод, методы формальной логики (анализа, синтеза, обобщения, индукции, дедукции и др.).

В последнее время меняется понятие занятости в целом, появляются новые виды занятости, например, платформенная занятость, самозанятость, что неизбежно влияет на изменение рынка труда. При этом появление таких нетипичных для более раннего периода видов занятости, предопределяет, с одной стороны, пересмотр понятий «нелегальная занятость», «неформальная занятость», с другой стороны, необходимость организации мероприятий по противодействию нелегальной занятости в регионах, что требует создания соответствующих межведомственных комиссий. В тоже время, исходя из самого понятия «нелегальная занятость», закрепленного законом о занятости, фактически речь идет о выявлении случаев подмены трудовых отношений на другие виды занятости. В тоже время появление платформенной занятости, которая по своим признакам отличается частично от трудовых отношений, вызывает необходимость нормативного закрепления признаков такой занятости, что требует скорейшего принятия федерального закона о платформенной занятости в России.

Ключевые слова: занятость; рынок труда; нелегальная занятость; противодействие нелегальной занятости; платформенная занятость,

rules for the organization and work of regional interdepartmental commissions to combat illegal employment, their interaction with other government bodies, including tax authorities.

It is not clear whether illegally employed and informally employed are synonyms or are different categories. In this regard, it is of interest to study the issue of the very concept of illegal employment, combating illegal employment, legal regulation of this issue, as well as the practice of current implementation at the regional level.

The materials of the study were regulatory legal acts, statistical data of the Russian Federation, Russian scientific research.

The comparative legal method, methods of formal logic (analysis, synthesis, generalization, induction, deduction, etc.) were chosen as the main research methods.

Recently, the concept of employment as a whole has been changing, new types of employment have appeared, for example, platform employment, self-employment, which inevitably affects the change in the labor market. At the same time, the emergence of such types of employment that are atypical for the earlier period predetermines, on the one hand, a revision of the concepts of «illegal employment», «informal employment», on the other hand, the need to organize measures to combat illegal employment in the regions, which requires the creation of appropriate interdepartmental commissions. At the same time, based on the very concept of «illegal employment», enshrined in the law on employment, in fact, we are talking about identifying cases of substitution of labor relations for other types of employment. At the same time, the emergence of platform employment, which in its characteristics differs in part from labor relations, necessitates the normative consolidation of the characteristics of such employment, which requires the earliest possible adoption of a federal law on platform employment in Russia.

Keywords employment; labor market; illegal employment; combating illegal employment; platform employment

ВВЕДЕНИЕ

Принятый 12 декабря 2023 года Федеральный закон № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» содержит главу 13, которая посвящена противодействию нелегальной занятости в Российской Федерации. Глава содержит всего две статьи, в которых определяются организационные основы нелегальной занятости в России, а также устанавливаются общие правила организации и работы региональных межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости.

Чаще всего в литературе можно встретить использование термина не «нелегальная занятость», а «неформальная занятость». Так, по данным Минтруда «за 2022 год выявлено 663 882 гражданина, находящихся в неформальных трудовых отношениях»¹. При этом по последним данным «численность неформально занятых в России в третьем квартале 2024 года достигла 15,8 млн человек, что почти на 12% выше, чем за тот же период годом ранее»². Отмечается, что такой рост вызван увеличением числа самозанятых лиц и лиц, занятых в малом бизнесе. На это обращается внимание и в литературе [1]. Исходя из представленных данных видно, что число занятых в неформальном секторе отличается в разных источниках. При этом не понятно, являются нелегальные занятые и неформальные занятые синонимами или это разные категории.

Прежде чем рассматривать практику противодействия нелегальной занятости в российских регионах, следует провести

анализ самого понятия «нелегальная занятость», а также определить, чем данный термин отличается от смежных понятий в области занятости. Вопрос терминологического аппарата представляет интерес не только для российской практики, но и для борьбы с нелегальной и неформальной занятостью на рынке труда за рубежом. Например, Р. В. Антропов, Н. А. Антропова в своей работе рассматривают способы противодействия нелегальной занятости на рынке труда в Германии [2], а К. С. Раманкулов исследует проблемы правового регулирования неформальной занятости в Кыргызской Республике [3].

В научной литературе можно встретить разную терминологию: «нелегальная занятость» [4, 5], «неформальная занятость» [6–8], «нетипичная занятость» [9–10]. Возникает также необходимость разграничения этих понятий от «платформенной занятости» [11–13] и «самозанятости» [1, 13, 14], определения которых не попали в Федеральный закон о занятости населения, как это планировалось изначально. Таким образом не всегда становится возможным четко отграничить приведенные понятия. Неформальная занятость ведет к прекаризации труда, что становится препятствием для установления социальной справедливости [15].

Вместе с тем, вопросы противодействия нелегальной занятости не нашли достаточного отражения в современной научной литературе, особенно с учетом принятия норм, регулирующих данный вопрос в новом Федеральном законе о занятости населения, и организации работы по противодействию нелегальной занятости, проводимой в субъектах РФ.

В связи с этим представляет интерес исследование вопроса о самом понятии нелегальной занятости, противодействия нелегальной занятости, нормативно-правового регулирования данного вопроса, а также практики реализации в настоящее время на региональном уровне.

¹ Серым-серо: Минтруд обнаружил 663 тыс. неформально работающих россиян // <https://iz.ru/1589128/mariia-stroiteleva/serym-sero-mintrud-obnaruzhil-663-tys-neformalno-rabotaiushchikh-rossiiian> (дата обращения 10.10.2024).

² Занятость в неформальном секторе России достигла рекорда с 2016 года // <https://www.rbc.ru/economics/04/12/2024/674ef2b19a794766c71facdc> (дата обращения 04.12.2024).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалами исследования послужили нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней, статистические данные Российской Федерации, российские научные исследования.

В качестве основных методов исследования были выбраны сравнительно-правовой метод, методы формальной логики (анализа, синтеза, обобщения, индукции, дедукции и др.), получившие наибольшее применение при формулировании выводов по результатам проведенного исследования.

ПОНЯТИЕ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ И ЕЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ С НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТЬЮ

Анализ нормативно-правовых актов показывает, что понятие «нелегальная занятость» и «неформальная занятость» не являются идентичными, поскольку в некоторых документах встречаются с использованием союза «и» – «нелегальная и неформальная занятость»³, таким образом можно сделать вывод, что законодатель разводит эти термины.

При этом термин «неформальная занятость» используется уже давно, тогда, как термин «нелегальная занятость» появился в нормативно-правовых актах относительно недавно.

«Неформальная занятость» упоминается в первую очередь в стратегических документах. Например, в Стратегии национальной безопасности РФ «сокращение неформальной занятости» определяется как одна из задач по обеспечению экономической безопасности РФ⁴. В этой же задаче упоми-

нается и необходимость «легализации трудовых отношений», что формально можно определить, как аналог противодействию нелегальной занятости. В Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в качестве проблемы отмечается рост уровня неформальной занятости в сфере малого и среднего бизнеса»⁵.

Взаимосвязь легализации трудовых отношений и снижения неформальной занятости закреплена Методикой формирования ежегодного рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню соблюдения трудового законодательства⁶. А в Методических рекомендациях по организации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации работы по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в субъектах Российской Федерации закреплены ряд факторов, свидетельствующих о наличии трудовых отношений с работниками, для выявления рисков наличия неформальной занятости⁷.

Сокращение доли нелегальной занятости как задачу можно встретить также в ряде стратегических и программных нормативно-правовых актов⁸.

Что же понимается под «неформальной занятостью» и «нелегальной занятостью»?

2021, № 27 (часть II), ст. 5351.

⁵ Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание законодательства РФ, 2016, № 24, ст. 3549.

⁶ Методика формирования ежегодного рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню соблюдения трудового законодательства // СПС КонсультантПлюс.

⁷ Письмо Роструда от 17.01.2022 № 46-ПР // СПС КонсультантПлюс.

⁸ Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» // Собрание законодательства РФ, 2008, № 47, ст. 5489; Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (разработан Минэкономразвития России) // СПС КонсультантПлюс.

³ Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2021–2023 годы» // Российская газета, № 78, 13.04.2021.

⁴ Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.

Термин «неформальная занятость» нормативно не установлен. При этом наиболее близким по определению можно считать термин «занятые в неформальном секторе», которое закреплено Приказом Росстата от 29.12.2023 № 707⁹. При этом в качестве критерия Росстат закрепляет отсутствие государственной регистрации в качестве юридического лиц, в связи с чем под занятых в неформальном секторе попадают и индивидуальные предприниматели, и лица, работающие у предпринимателей, и другие категории занятых.

Исходя из анализа упомянутых выше нормативно-правовых актов, в которые устанавливается необходимость снижения неформальной занятости во взаимосвязи с легализацией занятости, следует сделать вывод, что «неформальная занятость» ближе по своей сути к неоформленной занятости, когда лицо занято на рынке труда без официального оформления в каком-либо виде занятости.

Понятие «нелегальной занятости» закреплено ст. 66 Федерального закона о занятости, и она определяется, как «осуществление трудовой деятельности в нарушение установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений». Таким образом, можно сделать вывод, что закон определяет нелегальную занятость в узком смысле, как занятость, связанную только с трудовыми отношениями. Из буквального толкования данного определения, можно сделать вывод, что легальная занятость может определяться как осуществление трудовой деятельности в соответствии с установленным трудовым законодательством порядком оформления трудовых отношений.

Следует отметить, что понятие и признаки занятости не сводятся только к трудовым

отношениям [16], в литературе исследуется как трудовая занятость [17], так и иные виды занятости [18]. Это следует и из самого понятия «занятость», установленного ст. 2 Федерального закона о занятости населения, и из перечня занятых лиц, установленного ст. 3 Закона.

Таким образом, представляется, некорректным относить к нелегальной занятости, только ту занятость, которая осуществляется в нарушение трудовых отношений. В тоже время, именно в этой сфере в последние несколько лет, в связи с появлением налога на профессиональный доход, стали возрастать случаи использования подмены трудовых отношений отношениями с самозанятым, что сделало актуальным введение соответствующих норм в законодательство о занятости и созданию соответствующих региональных комиссий.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАКТИКА

Для борьбы с нелегальной занятостью государством давно используются различные методы, в том числе: с 2017 г. в субъектах РФ уже создавались межведомственные комиссии для регулирования деятельности и мониторинга ситуации по уменьшению неформальной занятости, узаконивания «серой» зарплаты и роста поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, разработка и внедрение автоматизированной упрощенной системы налогообложения, реализация государственных программ помощи субъектам малого и среднего бизнеса и др. В литературе также уделяется внимание контролю и надзору за соблюдением прав граждан в сфере занятости, в основном со стороны органов прокуратуры, а также трудовых инспекций [19,20].

Статья 15 Трудового кодекса РФ закрепляет, что заключение гражданско-право-

⁹ Приказ Росстата от 29.12.2023 № 707 «Об утверждении основных методологических и организационных положений по проведению выборочного обследования рабочей силы» // СПС Консультант-Плюс.

вых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения не допускается, и устанавливает административную ответственность за данное правонарушение. На информационном портале Роструда «ОНЛАЙНСПЕКЦИЯ.РФ» и сайте Федеральной службы по труду и занятости есть возможность направить сообщения о фактах неформальной занятости.

В новом ФЗ о занятости законодательно закреплено правовое положение межведомственных комиссий субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости, которые по замыслу законодателя должны усилить работу по борьбе с нелегальной занятостью. Во исполнение ФЗ о занятости принято Постановление Правительства РФ от 03.05.2024 № 571 «Об утверждении Положения о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости», которым рекомендовано субъектам РФ в 3-месячный срок образовать межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости, утвердить ее состав и положение о ней, а также определить перечень муниципальных образований на территориях которых будут созданы рабочие группы вышеуказанной комиссии.

Например, в Волгоградской области 12 августа 2024 г. указанная комиссия образована Постановлением Администрации Волгоградской области от № 469-П, и утвержден ее состав. Председателем межведомственной комиссии назначен Первый заместитель Губернатора Волгоградской области — председатель комитета финансов Волгоградской области. В состав комиссии также входят председатели комитетов Волгоградской области, руководители ОФПС и службы государственной статистики, главы администраций муниципальных районов Волгоградской области и др. всего 73 должностных лица.

Межведомственная комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, который обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов Волгоградской области, территориальных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, государственных внебюджетных фондов, профессиональных союзов, их объединений и работодателей, и их объединений. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

По информации, размещенной на сайте Комитета по труду и занятости населения Волгоградской области с 01 января 2024 г по апрель 2024 г., еще до формирования вышеуказанных комиссий, в результате совместной работы органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, контрольно-надзорных органов и иных заинтересованных структур удалось легализовать трудовую деятельность более 2,7 тысяч граждан. Это работодатели, которые добровольно заключили трудовые договоры со своими работниками, и граждане, официально оформившие предпринимательскую деятельность. На сайте размещен большой блок вопросов, направленных на снижение неформальной занятости и посвященных легализации трудовых отношений¹⁰. То есть работа по борьбе с нелегальной занятостью ведется. По состоянию на август 2024 года количество волгоградцев, которые оформили официальное трудоустройство и узаконили предпринимательскую деятельность с начала 2024 года увеличилось до 10,5 тысяч¹¹.

¹⁰ Комитет по труду и занятости населения Волгоградской области <https://ktzn.volgograd.ru/other/snizhenie-neformalnoy-zanyatosti/legalizatsiya-trudovykh-otnosheniy/> (дата обращения 12.11.2024)

¹¹ Там же.

Названные комиссии будут способствовать организации аналога «единого окна» по вопросам нелегальной занятости при передаче информации между различными ведомствами, а также ускорят силу и реакцию профильных органов, что повлечет в свою очередь увеличение рисков для работодателей. Большое значение уделяется взаимодействию межведомственных комиссий с налоговыми органами, которые, в силу аккумулирования у них различных сведений о хозяйствующих субъектах и физических лицах, не только сами используют эти сведения для контроля за уплатой налоговой и сборов, но и передают эти сведения межведомственными комиссиям в тех случаях, когда есть признаки нелегальной занятости. Перечень таких сведений и информации был установлен Приказом Минтруда России от 02.02.2024 № 40н. При этом налоговые органы получают такую информацию сами из различных источников: органов государственной власти, органов местного самоуправления, различных должностных лиц. Большую роль в предоставлении такой информации играют банки, роль которых возрастает с введением экспериментальных налоговых режимов [21].

Относительно первых шагов деятельности комиссий, как следует из информации, размещенной на сайте Роструда, 21 августа 2024 г. прошло в частности, первое заседание такой комиссии в Астраханской области, на котором были озвучены основные функции комиссии, которые направлены на противодействие нелегальной занятости на территории региона и формирование задолженности по заработной плате. А также были определены нарушения, которые будет выявлять комиссия.

08.10.2024 г. состоялось заседание межведомственной комиссии в Сахалинской области, где было отмечено о выявлении 2 работодателей, не заключивших трудовые договоры с работниками, после указанные нарушения были устранены.

Аналогичные заседание уже проведены в Тамбовской, Магаданской, Томской областях, Алтайском, Хабаровском краях и других субъектах РФ.

В Волгоградской области 28.10.2024 г. состоялось первое заседание областной межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости с участием представителей иных органов. Рассмотрены основные организационные аспекты деятельности комиссии, вопросы информационного взаимодействия.

Кроме того, в соответствии с новым ФЗ о занятости, работодателей, у которых выявят факты нелегальной занятости, включают в общедоступный реестр таких работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости, то есть тех, кто, либо подменяет трудовые отношения, либо не оформляет их вообще. С 1 января 2025 г. данный реестр будет вести Роструд в порядке, установленном Правительством РФ (ч. 6 ст. 67 Закона о занятости). В настоящее время есть только списки компаний должников по зарплате. Реестр будет доступен на официальном сайте Роструда и будет публичным. Информация будет вноситься на основании решения об административном правонарушении, вступивших в силу с 01.01.2025 г. Определен срок нахождения работодателя в реестре — 1 год, если не будет повторных нарушения он будет автоматически исключаться. Возможно и досрочное исключение из реестра при отмене постановления.

Реестр «нарушителей трудового законодательства» должен способствовать прозрачности рынка труда и доступности информации о работодателях. Соискателям он позволит оценить благонадежность компании и принять обдуманное решение о трудоустройстве.

С 01 марта 2025 г. во исполнение нововведенной статьи в ТК РФ 158.1. также планируется в субъектах РФ введение межведомственных комиссии по противодей-

ствию просроченной задолженности по заработной плате Порядок их формирования и деятельности определит Правительство РФ. Основными направлениями деятельности станут принятие профилактических мер, не допускающих формирование просроченной задолженности, привлечение работодателей к ответственности при нарушении сроков выплаты заработной платы и др.

Проблема нелегальной занятости затрагивает как экономические так социальные аспекты жизни общества, такие как недополучение налогов, снижение уровня жизни населения, отсутствие социальных льгот и гарантий и риск неполучения страховых и пенсионных отчислений.

Деятельность комиссий еще только набирает свои обороты в РФ, однако уже сейчас можно говорить о том, что их деятельность будет способствовать дальнейшему противодействию нелегальной занятости и принятию мер по ее предупреждению. Однако государству следует использовать и меры, направленные на стимулирование работодателей к снижению нелегальной занятости и созданию рабочих мест с достойной заработной платой, увеличение приемлемых для каждого работника форм занятости и дальнейшей профилактики среди населения о минусах нелегального рынка труда.

ВЛИЯНИЯ НА СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА

В настоящее время в России наблюдается дефицит рабочей силы на рынке труда. Это относится как в целом к показателям государства, так и его отдельным регионам. Например, «по данным комитета по труду и занятости населения Волгоградской области, численность безработных в регионе в 10 раз меньше числа вакансий. За девять месяцев текущего года количество предложений о работе увеличилось на 35%

по сравнению с 2023-м»¹². На рынок труда в целом, и на региональные рынки труда, оказывает влияние платформенная занятость, когда граждане предпочитают традиционному трудовому договору занятость через цифровые платформы, в том числе на условиях фриланса и самозанятости. Так, по мнению представителей Минпромторга, значительное число трудовых ресурсов оттягивают цифровые платформы, маркетплейсы и сервисы доставки, что приводит к дефициту трудовых сил в других отраслях экономики¹³. Таким образом возникает необходимость поиска разумного баланса между разными видами занятости для нормализации состояния на рынке труда.

Очевидно, что запрет на работу курьеров, а также иных лиц, занятых в платформенной экономике, не решит проблему перераспределения трудовых ресурсов. Платформенная экономика прочно вошла в нашу жизнь, и следующим шагом должно стать не установление запретов, а регуляторные изменения данного сектора экономики, включая такие направления, как соблюдение налогового законодательства всеми субъектами платформенной экономики, в том числе усиление налогового контроля за лицами, работающими через платформы. Вторым направлением следует назвать закрепление правового статуса платформенных занятых и их социальных гарантий при осуществлении ими своей деятельности. Планируемый ранее к принятию федеральный закон о платформенной занятости может стать тем нормативным регулятором, который

¹² О развитии кадрового потенциала Волгоградской области — в октябрьском докладе Банка России // <https://www.cbr.ru/press/regevent/?id=49195> (дата обращения 12.11.2024).

¹³ Эксперты оценили переизбыток курьеров в России // <https://rg.ru/2024/12/04/eksperty-ocenili-pereizbytok-kurerov-v-rossii.html> (дата обращения 04.12.2024).

позволит определить правовое положение платформенных занятых, отличного, как от работников по трудовому договору, так и от предпринимателей.

В отсутствие данного закона региональные межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости (исходя из содержания понятия нелегальной занятости) будут нацелены на перекалфикацию гражданско-правовых отношений в трудовые, даже в тех случаях, когда такие отношения носят спорный характер, и не всегда подпадают под все признаки трудовых отношений. Следует признать, что платформенная занятость как явление не всегда подпадает под признаки трудовых отношений. Таким образом, необходимо нормативно закрепить признаки платформенной занятости, отличающих их от трудовой функции.

При этом регионам РФ для эффективного функционирования региональных рынков труда следует учитывать развитие платформенной занятости на своих территориях и планировать мероприятия по развитию рынка труда с учетом развития платформенной занятости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последнее время меняется понятие занятости в целом, появляются новые виды занятости, например, платформенная занятость, самозанятость, что неизбежно влияет на изменение рынка труда. При этом появление таких нетипичных для более раннего периода видов занятости, предопределяет, с одной стороны, пересмотр понятий «нелегальная занятость», «неформальная занятость», с другой стороны, необходимость организации мероприятий по противодействию нелегальной занятости в регионах, что требует создания соответствующих межведомственных комиссий. В тоже время, исходя из самого понятия «нелегальная занятость», закрепленного законом о занятости, фактически речь идет о выявлении случаев подмены трудовых отношений на другие виды занятости. В тоже время появление платформенной занятости, которая по своим признакам отличается частично от трудовых отношений, вызывает необходимость нормативного закрепления признаков такой занятости, что требует скорейшего принятия федерального закона о платформенной занятости в России.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Миронова С. М.* Налог на профессиональный доход — пять лет эксперимента: промежуточные итоги // Финансовое право. 2023. — № 12. — С. 10–14. — DOI 10.18572/1813-1220-2023-12-10-14. — EDN DKFJIW.
2. *Антропов Р.В., Антропова Н.А.* Нелегальная занятость на рынке труда в Германии: способы противодействия // Миграционное право. 2020. — № 3. — С. 24–27. — DOI 10.18572/2071-1182-2020-3-24-27. — EDN SFZQYO.
3. *Раманкулов К.С.* Проблемы правового регулирования неформальной занятости (на примере Кыргызской Республики) // Трудовое право в России и за рубежом. 2019. — № 1. — С. 55–58. — EDN YZSTUT.
4. *Зимакова М. А.* Актуальные проблемы борьбы с «серыми» зарплатами и нелегальной занятостью в Российской Федерации // Налоги. 2024. — № 2. — С. 15–18. — DOI 10.18572/1999-4796-2024-2-15-18. — EDN LQKCYG.
5. *Колобова С. В.* Правовая основа занятости населения и организационные основы противодействия нелегальной занятости // Современное право. 2024. — № 8. — С. 19–24. — DOI 10.25799/NI.2024.91.18.004. — EDN PLNECH.

6. Васильева А. В., Егоров М. А. Организация надзора в сфере неформальной занятости // Законность. 2024. № 11. С. 13-18. — EDN DUQQUK.
7. Сафонов А. Л., Песков С. О. Неформальная занятость: основные тренды и влияние пандемии COVID-19 // Социальное и пенсионное право. 2022. — № 1. — С. 11-19. — DOI 10.18572/2070-2167-2022-1-11-19. — EDN OSVKKZ.
8. Трудовые отношения в условиях развития нестандартных форм занятости: монография / В. Н. Бобков, И. В. Войтковская, С.Ю. Головина и др.; под ред. Н. Л. Лютова, Н. В. Черных. Москва: Проспект, 2022. 256 с. — ISBN 978-5-392-36600-2. — EDN VHYJDW.
9. Коршунова Т. Ю. Проблемы достойного труда в условиях нетипичной занятости // Журнал российского права. 2020. — № 7. — С. 78-97. — DOI 10.12737/jrl.2020.082. — EDN GWYABD.
10. Черных Н. В. Труд самозанятых—новая ли форма нетипичной занятости? // Актуальные проблемы российского права. 2021. — № 12. — С. 98-108. — DOI 10.17803/1994-1471.2021.133.12.098-108. — EDN ANELTS.
11. Коршунова Т. Ю. Работа на основе интернет-платформ: возможно ли признание отношений трудовыми? // Комментарий судебной практики / отв. ред. К. Б. Ярошенко. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2020. — Вып. 26. — С. 40-55. — EDN ENOJFE.
12. Миронова С. М. Правовая природа и роль цифровых платформ в условиях гиг-экономики // Цифровые технологии и право: Сборник научных трудов I Международной научно-практической конференции. В 6-ти томах, Казань, 23 сентября 2022 года / Под редакцией И. Р. Бегишева [и др.]. Том 1. Казань: Издательство «Познание», 2022. — С. 264-275. — EDN DBUAEY.
13. Савенко Н. Е. Занятость, самозанятость и платформенная занятость граждан в свете законопроекта о занятости населения в Российской Федерации // Хозяйство и право. 2024. — № 2. — С. 26-41. — DOI 10.18572/0134-2398-2024-2-26-41. — EDN WAVOBC.
14. Киселева Е. В. К вопросу о признании судами трудовых отношений с гражданами, оформленными как самозанятые // Арбитражный и гражданский процесс. 2024. — № 2. — С. 23-27. — DOI 10.18572/1812-383X-2024-2-23-27. — EDN KTGUNM.
15. Шуралева С. В. Прекаризация труда и занятости—«реквием по мечте» о социальной справедливости? // Трудовое право в России и за рубежом. 2024. — № 4. — С. 11-14. — DOI 10.18572/2221-3295-2024-4-11-14. — EDN VELPDW.
16. Орлова Е. Е. Занятость населения как правовая категория: понятие и признаки // Трудовое право в России и за рубежом. 2017. № 1. С. 14-17. — EDN VVUQPA.
17. Джигоев С. Х. Правовые проблемы содействия трудовой занятости: Моногр. М.: ТК «Велби»; Изд-во «Проспект», 2006. — 288 с. — ISBN 5-482-00877-0. — EDN ZFIVWZ.
18. Корсаненкова Ю. Б., Саурин С.А. К вопросу о трансформации признаков безработного в новом Законе «О занятости населения в Российской Федерации» // Трудовое право в России и за рубежом. — 2024. — № 4. — С. 5-7. — DOI 10.18572/2221-3295-2024-4-5-7. — EDN DURZNI.
19. Демешин Д. В., Карасев А. Е. Надзор за соблюдением прав граждан в сферах оплаты труда и занятости населения // Законность. — 2021. — № 12. — С. 15-17. — EDN NUYXHN.
20. Колобова С.В. Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства как основной способ защиты трудовых прав работников // Современное право. — 2022. — № 9. — С. 58-62.—DOI 10.25799/NI.2022.51.81.009. — EDN GLJIIA.
21. Миронова С. М., Кожемякин Д. В. Роль банков при применении экспериментальных налоговых режимов // Банковское право. — 2022. — № 5. — С. 25-33. — DOI 10.18572/1812-3945-2022-5-25-33. — EDN UHGKHG.

REFERENCES

1. Mironova S. M. Nalog na professional'nyy dokhod—pyat' let eksperimenta: promezhutochnyye itogi [Tax on professional income—five years of experiment: interim results] // Finansovoye pravo. 2023, No. 12, P. 10-14. — DOI 10.18572/1813-1220-2023-12-10-14. — EDN DKFJIW.
2. Antropov R. V., Antropova N. A. Nelegal'naya zanyatost' na rynke truda v Germanii: sposoby protivodeystviya [Illegal employment in the labor market in Germany: ways to counter it] // Migratsionnoye pravo. 2020, No. 3, P. 24-27. — DOI 10.18572/2071-1182-2020-3-24-27. — EDN SFZQYO.

3. *Ramankulov K. S.* Problemy pravovogo regulirovaniya neformal'noy zanyatosti (na primere Kyrgyzskoy Respubliki) [Problems of legal regulation of informal employment (using the example of the Kyrgyz Republic)] // *Trudovoye pravo v Rossii i za rubezhom.* 2019, No. 1, P. 55–58. — EDN YZSTUT.
4. *Zimakova M. A.* Aktual'nyye problemy bor'by s "serymi" zarplatami i nelegal'noy zanyatost'yu v Rossiyskoy Federatsii [Current problems in the fight against "gray" wages and illegal employment in the Russian Federation] // *Nalogi.* 2024, No. 2, P. 15–18. — EDN LQKCYG.
5. *Kolobova S. V.* Pravovaya osnova zanyatosti naseleniya i organizatsionnyye osnovy protivodeystviya nelegal'noy zanyatosti [Legal basis for employment and organizational basis for combating illegal employment] // *Sovremennoye pravo.* 2024, No. 8, P. 19–24. — DOI 10.25799/NI.2024.91.18.004. — EDN PLHECH.
6. *Vasil'yeva A. V., Yegorov M. A.* Organizatsiya nadzora v sfere neformal'noy zanyatosti [Organization of supervision in the field of informal employment] // *Zakonnost'.* — 2024. — No. 11. — P. 13–18. — EDN DUQQUK.
7. *Safonov A. L., Peskov S. O.* Neformal'naya zanyatost': osnovnyye trendy i vliyaniye pandemii COVID-19 [Informal employment: main trends and impact of the COVID-19 pandemic] // *Sotsial'noye i pensionnoye pravo.* 2022, No. 1, P. 11–19. — DOI 10.18572/2070-2167-2022-1-11-19. — EDN OSVKKZ.
8. *Trudovyye otnosheniya v usloviyakh razvitiya nestandardnykh form zanyatosti: monografiya* [Labor relations in the context of the development of non-standard forms of employment: monograph] / V. N. Bobkov, I. V. Voytkovskaya, S. YU. Golovina and others; Ed. N. L. Lyutova, N. V. Chernykh. Moscow: Prospekt, 2022. 256 p. — EDN VHYJDW.
9. *Korshunova T. YU.* Problemy dostoyrnogo truda v usloviyakh netipichnoy zanyatosti [Problems of decent work in atypical employment conditions] // *Zhurnal rossiyskogo prava.* 2020. No. 7. P. 78–97. — EDN GWYABD.
10. *Chernykh N. V.* Trud samozanyatykh–novaya li forma netipichnoy zanyatosti? [Self-employed work—is it a new form of atypical employment?] // *Aktual'nyye problemy rossiyskogo prava.* 2021, No. 12, P. 98–108. — DOI 10.17803/1994-1471.2021.133.12.098-108. — EDN AHELTS.
11. *Korshunova T. YU.* Rabota na osnove internet-platform: vozmozhno li priznaniye otnosheniy trudovymi? [Work based on Internet platforms: is it possible to recognize the relationship as an employment relationship?] // *Commentary on judicial practice* / Ed. K. B. Yaroshenko. Moscow: The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, KONTRAKT, 2020, iss. 26, P. 40–55. — EDN ENOJFE.
12. *Mironova S. M.* Pravovaya priroda i rol' tsifrovyykh platform v usloviyakh gig-ekonomiki [Legal nature and role of digital platforms in the gig economy] // *Tsifrovyye tekhnologii i pravo: Proceedings of the 1th International Scientific and Practical Conference.* In 6 volumes. Kazan. 23 September 2022/ Ed. I.R. Begishev and others. Volume 1. Kazan. Poznaniye. 2022, P. 264–275. — EDN DBUAAY.
13. *Savenko N. Ye.* Zanyatost', samozanyatost' i platformennaya zanyatost' grazhdan v svete zakonoprojekta o zanyatosti naseleniya v Rossiyskoy Federatsii [Employment, self-employment and platform employment of citizens in the light of the bill on employment in the Russian Federation] // *Khozyaystvo i pravo.* 2024, No. 2, P. 26–41. — DOI 10.18572/0134-2398-2024-2-26-41. — EDN WAVOBC.
14. *Kiseleva Ye. V.* K voprosu o priznanii sudami trudovykh otnosheniy s grazhdanami, oformlennymi kak samozanyatyie [On the issue of court recognition of labor relations with citizens registered as self-employed] // *Arbitrazhnyy i grazhdanskiy protsess.* 2024. No. 2. P. 23–27. — DOI 10.18572/1812-383X-2024-2-23-27. — EDN KTGUNM.
15. *Shuraleva S. V.* Prekarizatsiya truda i zanyatosti—"rekviyem po mechte" o sotsial'noy spravedlivosti? [Precarization of labor and employment—a "requiem for a dream" of social justice?] // *Trudovoye pravo v Rossii i za rubezhom.* 2024, No. 4, P. 11–14. — DOI 10.18572/2221-3295-2024-4-11-14. — EDN VELPDW.
16. *Orlova Ye. Ye.* Zanyatost' naseleniya kak pravovaya kategoriya: ponyatiye i priznaki [Employment as a legal category: concept and characteristics] // *Trudovoye pravo v Rossii i za rubezhom.* 2017. No. 1. P. 14–17. — EDN VVUQPA.
17. *Dzhiyoyev S. KH.* Pravovyye problemy sodeystviya trudovoy zanyatosti: [Legal problems of promoting employment]: Monogr. Moscow: Velby; Prospekt, 2006. 288 p.— ISBN 5-482-00877-0. — EDN ZFIVWZ.

18. *Korsanenkov Yu. B., Saurin S. A.* K voprosu o transformatsii priznakov bezrabotnogo v novom Zakone "O zanyatosti naseleniya v Rossiyskoy Federatsii" [On the issue of transformation of the characteristics of the unemployed in the new Law "On Employment in the Russian Federation"] // *Trudovoye pravo v Rossii i za rubezhom.* 2024, No. 4, P. 5–7. — DOI 10.18572/2221-3295-2024-4-5-7. — EDN DURZNI.
19. *Demeshin D. V., Karasev A. Ye.* Nadzor za soblyudeniym prav grazhdan v sferakh oplaty truda i zanyatosti naseleniya [Supervision of compliance with citizens' rights in the areas of wages and employment] // *Zakonnost'.* 2021. No. 12. P. 15–17. -EDN NUYXHH.
20. *Kolobova S. V.* Gosudarstvennyy kontrol' (nadzor) za soblyudeniym trudovogo zakonodatel'stva kak osnovnoy sposob zashchity trudovykh prav rabotnikov [State control (supervision) over compliance with labor legislation as the main way to protect the labor rights of workers] // *Sovremennoye pravo.* 2022, No. 9, P. 58–62.— DOI 10.25799/NI.2022.51.81.009. — EDN GLJJIA.
21. *Mironova S. M., Kozhemyakin D. V.* Rol' bankov pri primenenii eksperimental'nykh nalogovykh rezhimov [The role of banks in the application of experimental tax regimes] // *Bankovskoye pravo.* 2022, No. 5, P. 25-33. — DOI 10.18572/1812-3945-2022-5-25-33. — EDN UHGKHG.

Статья поступила в редакцию 28.11.2024; одобрена после рецензирования 19.12.2024; принята к публикации 21.12.2024.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 28.11.2024; approved after reviewing 19.12.2024; accepted for publication 21.12.2024.

The authors read and approved the final version of the manuscript.